

BOBURNING MUSAJJA’ G‘AZALLARI

Sharopova Durдона Azim qizi,
Lingvistika yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Sh.Nuriddinov,
filologiya fanlari doktori (DSc)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338423>

Annotatsiya. Maqolada Boburning musajja’ usulida yaratgan g‘azallari tahlil qilingan.
Kalit so‘zlar: g‘azal, bayt, misra, musajja’, qofiya, shakl va mazmun, she’riy san’at.

Annotation. The article analyzes the ghazals Babur created in the musajja’ method.
Key words: ghazal, beyt, misrah, musajja, rhyme, form and content, poetic art.

O‘zbek mumtoz she’riyatining yirik namoyandasi Zahiriddin Muhammad Bobur ijodida uchraydigan g‘azal turlaridan biri g‘azali musajja’dir. Musajja’ “saj’li”, ya’ni “ichki qofiyali” degan ma’noni anglatib, mumtoz adabiyotdagi qofiya bilan bog‘liq badiiy san’at. G‘azali musajja’da baytlardagi misralar to‘rt bo‘lakka teng bo‘linib, oldingi uch bo‘lak mustaqil holda qofiyalanadi, to‘rtinchi bo‘lak esa she’rdagi asosiy qofiyaga ohangdosh so‘z bilan tugallanadi.

Bobur ijodining salmoqli qismi g‘azal janridagi she’rlardan iborat bo‘lib, ular orasida musajja’ g‘azallarning o‘ziga xos o‘rni bor. Ularda mumtoz she’riyat an’analariga amal qilinishi barobarida shoirning o‘ziga xos badiiy usuli, obrazlarning yangicha talqinlari ham kuzatiladi.

Bobur g‘azaliyotida bu shaklda yozilgan to‘rt g‘azal mavjud bo‘lib, ularning matla’lari musajja’da emas, oddiy usulda bitilgan. Bobur o‘zining “Muxtasar” asarida “musajja’ g‘azallarning matla’ida saj’ kamroq ri’oyat qilibturlar. Agar rioyat qilinsa yaxshiroq bo‘lgusidir”, - deydi [Бобур, 1971:127]. Bobur “Devon”ida “Qaro zulfung firoqida parishon ro‘zgorim bor”, “Shoxi gulu nastaran yod berur bo‘yidin”, “Xating aro uzoring sabza ichinda lola” hamda “Soqiy, erur ishrat chog‘i, afsurda bo‘lma day bila” misralari bilan boshlanuvchi g‘azallar musajja’ uslubida yozilgan.

Quyida Boburning musajja’ g‘azallaridan birini kuzatamiz:

Shoxi gulu nastaran yod berur bo‘yidin,
Atrni mushki Xo‘tan kasb qilur mo‘yidin.

Gul – yuzidin **munfail**, sarv qadidin **xijil**,
Rang olur **muttasil** lolayu gul ro‘yidin.

Jong‘a qilur yuz **sitam**, ko‘ngluma yuz oncha **ham**,
Ko‘z oqizur jo‘yi **g‘am** sho‘xi balo jo‘yidin.

Ravzag‘a gar **yetgamen**, onsiz ani **netgamen**?
Mumkin emas **ketgamen** ul qaro ko‘z ko‘yidin.

Garchi qilur yuz **karam**, vasli etar **muhtaram**,

Lek, base, **qo‘rqaram**, Bobur, oning xo‘yidin. [Бобур, 1994:46-47]

E‘tibor qilinsa, g‘azal matla’si Bobur “Muxtasar”da ta’kidlaganidek, musajja’ emas. Biroq shoirning mahorati shundaki, g‘azal matla’sidagi har ikki misraning o‘rtasi va so‘ngida o‘zaro qofiyadosh so‘zlar mohirlik bilan qo‘llagan:

Shoxi gulu **nastaran** yod berur **bo‘yidin**,

Atrni mushki **Xo‘tan** kasb qilur **mo‘yidin**.

Xuddi shunday holni shoirning boshqa musajja’ g‘azallarida ham ko‘rishimiz mumkin.

Musajja’ bilan bog‘liq san‘at(usul)lardan biri tajziya bo‘lib, lug‘aviy ma‘nosi (bo‘lak- bo‘lak qilmoq) bayt misralarining har birini ikki bo‘lakka ajratib, misralardagi birinchi bo‘laklarni ham, ikkinchi bo‘laklarni ham o‘zaro qofiyalash san‘atidir. Bunday g‘azallardan birining matla’si quyidagicha:

Qaro zulfing **firoqida** parishon **ro‘zgorim** bor,

Yuzungning **ishtiyoqida** ne sabru ne **qarorim** bor. [Бобур, 1994:25]

Diqqat qilinsa, baytdagi misralarning birinchi va ikkinchi ruknlari bir bo‘lakni tashkil etadi va o‘zaro qofiyadosh bo‘lib kelgan: **firoqida**, **ishtiyoqida**. Xuddi shunday uchinchi va to‘rtinchi bo‘laklar ham bir butunlikni tashkil etgan va “**ro‘zgorim**” va “**qarorim**” so‘zlari qofiyadoshlikni hosil qilgan. Endi g‘azalning keyingi baytlarini keltiramiz.

Labing bag‘rimni **qon qildi**, ko‘zimdan qon **ravon qildi**,

Nega holim **yamon qildi**, men ondin bir so‘rorim bor.

Musajja’ g‘azallarga xos xususiyat mazkur g‘azalda ham kuzatiladi. Baytdagi har ikki misra vazn jihatidan teng qismlarga bo‘lingan hamda birinchi, ikkinchi va uchinchi bo‘laklar o‘zaro qofiyalangan: “**qon qildi**”, “**ravon qildi**”, “**yamon qildi**”. To‘rtinchi bo‘lak esa, matla’dagi kabi qofiyalanadi. Ta’kidlash lozimki, shoir bu o‘rinda faqatgina chiroyli shakl bilan cheklanib, mazmunni unutib qo‘ymagan. Fikrimizning dalili sifatida bayt mazmunini tahlil qilishga harakat qilamiz. Lirik qahramon – oshiq ma’shuqaga qarata lutf qiladi: labingning go‘zalligi bag‘rimni qon qildi. Zotin, qon rangi ham yor labi kabi qizil rangda. Uning hasratida shunchalik

ko‘p ko‘z yosh to‘kdimki, ko‘z yoshim ham qon tusiga kirdi. Ko‘zdan yosh o‘rniga qon oqishi mumtoz she‘riyatda haddan tashqari ko‘p g‘am-g‘ussaga botgan oshiqning holatini ifodalash uchun qo‘llanadigan badiiy topilma. Mubolag‘aning na hayotda ko‘rish, na aql ishonadigan turi – g‘uluvning noyob naamunasi. Ikkinchi misrada shoir yana bir kamyob badiiy san‘at – iyhom qo‘llaydi. “Iyhom” lug‘atda “shubhaga solish” ma‘nosini anglatib, muayyan so‘z ikki ma‘noda qo‘llanadi. Ijodkor tomonidan mahorat bilan qo‘llangan so‘z har ikki ma‘noda bayt mazmuniga mos kelishi ta‘minlanadi. Ikkinchi misradagi “so‘rorim” so‘zi ayni shu qoidaga mos keladi. Birinchi ma‘nosi: Ey go‘zal yor, labingdan so‘raydigan bir savolim, so‘rog‘im bor. Nega mening ahvolimni yomon qildi. Bu o‘rinda “so‘ror” so‘zi “savol, so‘roq” ma‘nosida. Endi ikkinchi mazmunga to‘xtalamiz. Bag‘rimni qon qilgan, ko‘zimdan qon yoshimni oqizgan, meni yomon holga keltirgan labingdan bir so‘rorim bor. Bu o‘rinda “so‘ror” “so‘rmoq, qattiq o‘pmoq” ma‘nosida qo‘llangan.

O‘rni kelganda bir mulohazani ta‘kidlash lozim. Mumtoz adabiyotimizda Boburga qadar ijod qilgan shoirlarimiz lirik asarlarida ham mazkur san‘atning nodir namunalarini uchratamiz. Xususan, Alisher Navoiyning quyidagi bayti fikrimizni dalillaydi:

Bosh qo‘yay dedim oyog‘i tufrog‘ig‘a. Dedi: qo‘y.

Bo‘sa istab la‘li rangin so‘rdum ersa, dedi: ol. [Навоий, 2011:406]

Misralar so‘ngida qo‘llangan “qo‘y” va “ol” so‘zlari ikki ma‘noda qo‘llangani ularning jozibadorligini ta‘minlagan. Birinchi misra mazmuni: Ma‘shuqaga “Oyog‘ingning tuprog‘iga boshimni qo‘yay” degan edim, u bunga mone‘lik qildi – qo‘y, bu kerakmas, dedi. Ikkinchi ma‘nosi esa, “Mayli bosh qo‘ysang, qo‘yaqol” dedi ma‘nosida.

Endi ikkinchi misra mazmunini tahlil qilamiz: Bo‘sa istab, “Labingni rangi qanday” deb so‘ragan edim, bunga javoban “Ol” (qizil) deb aytdi. Ikkinchi ma‘nosi: Rangin labidan bo‘sa olishni so‘ragan edim, “Ol” (mayli, olaqol) dedi. Ko‘rinadiki, xuddi tuyuqlardagi kabi so‘z ma‘nosining tovlanishlarini Navoiyga nodir namunasi bu.

Tabiiyki, boshqa ijodkorlar singari Bobur uchun ham o‘z salafining nazmiy xazinasini ilhom manbai bo‘lib xizmat qilgan. Yuqorida matla‘ini keltirgan g‘azalimizning keyingi to‘rt baytida ham shoir musajja‘ usulidan ustalik foydalangan. Shuning barobarida mukammal badiiy asarlarga xos bo‘lgan shakl va mazmun butunligini to‘la saqlay olganini ishonch bilan e‘tirof etish lozim.

Ushbu g‘azallarda qo‘llangan musajja‘ usuli ularning musiqiylikini, ohangdorligini g‘oyatda kuchaytirib, ularga o‘zgacha joziba va latofat bag‘ishlagan.

Shuning uchun bo‘lsa kerak, ushbu g‘azallar taniqli san‘atkorlar tomonidan kuyga solinib, hozirga qadar ijro etib kelinadi.

Shu o‘rinda Bobur ijodidagi musajja’ g‘azallarda qofiya qo‘llash qonun-qoidalaridan chekinish hollari kuzatilmasligini ham ta’kidlash joiz. Ya’ni, g‘azallarda qofiya uchun tanlangan so‘zlar bir-birini takrorlamaydi. Bobur ijodidagi musajja’ g‘azallarda betakror poetik shakl hamda badiiy tasvirning uyg‘un holda o‘rinli va mantiqli qo‘llanishi ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Фаройиб ус-сиғар. ТАТ. Ўн жилдлик. I жилд. – Т.: Фафур Фулом НМИУ, 2011.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Девон. – Т.: Ёзувчи, 1994.
3. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Мухтасар. – Т.: Фан, 1971.